

**ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ РОМАНА КУРТА ВОННЕГУТА
“ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ, ИЛИ ПРОЩАЙ, ЧЁРНЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК”**

Евстегниева Эмине Сергеевна, докторант, 2 курс

Узбекский государственный университет мировых языков

emine.yevstegniyeva.93@mail.ru

Тел +998933751052

***Аннотация:** Данная статья посвящена рассмотрению романа Курта Воннегута “Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник” с точки зрения философского романа-антиутопии. В статье упоминается краткий сюжет романа, а также исследования, которые были посвящены тематическому своеобразию данного романа. Исследование показывает центральные философские темы романа, а также предпосылки его создания. Главными философскими идеями романа является зависимость человека от государственной системы, неизбежность свободы выбора, а также безумие и психические расстройства человека вследствие влияния на него рекламы и телевидения.*

***Ключевые слова:** философский роман, антиутопия, мета нарратив, информационное безумие, моральная деградация, свобода воли, экзистенциальный хаос, механизация общества.*

***Abstract:** This article examines Kurt Vonnegut's novel “Breakfast of Champions, or Goodbye Blue Monday” from the perspective of a philosophical dystopian novel. The article provides a brief summary of the novel, as well as studies devoted to its thematic uniqueness. The study reveals the novel's central philosophical themes, as well as the preconditions for its creation. The novel's key philosophical ideas include human dependence on the state system, the inevitability of freedom of*

choice, and the insanity and mental disorders of the human condition due to the influence of advertising and television.

Key words: *philosophical novel, dystopia, meta-narrative, information madness, moral degradation, free will, existential chaos, mechanization of society.*

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Kurt Vonnegutning "Chempionlar nonushtasi yoki xayr, Qora dushanba" romani falsafiy distopik roman nuqtai nazaridan o'rganiladi. Maqolada romanning qisqacha mazmuni, shuningdek, uning tematik o'ziga xosligiga bag'ishlangan tadqiqotlar keltirilgan. Tadqiqotda romanning markaziy falsafiy mavzulari, shuningdek, uni yaratish uchun zarur shart-sharoitlar ochib berilgan. Romanning asosiy falsafiy g'oyalari insonning davlat tizimiga qaramligi, tanlov erkinligining muqarrarligi va reklama va televideniye ta'siri tufayli inson holatining aqldan ozishi va ruhiy kasalliklarini o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *falsafiy roman, distopiya, meta-narativ, axborot tentakligi, axloqiy tanazzul, iroda erkinligi, ekzistensial betartiblik, jamiyatni mexanizatsiyalashtirish.*

“Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник” это произведение американского писателя Курта Воннегута, которое вышло в свет в 1973 году. Это роман, написанный в виде антиутопии, где есть философские тенденции, произведенные через мета-нарратив, где автор представляет читателям альтернативную реальность, описывая множество историй прошлого и предполагаемого будущего. Темы потребительского общества, потери личности и информационного безумия воспроизводятся писателем через элементы фантастики и абсурда. Особенность повествования книги в том, что автор сам врывается в сюжет истории своего произведения и даёт оценку своему роману. В 18 главе “Вербное воскресенье: автобиографический коллаж”, “Сексуальная революция” он оценивает свой роман на 3 балла из 5 [1, с.15]

Роман “Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник” был исследован на фундаментальной основе в работах как зарубежных

исследователей, так и отечественных. Предпосылки создания романа Курта Воннегута упоминаются в работе Мелиссы Д.Г. Автор пишет о том, что творчество Воннегута формировалось под влиянием исторических событий, таких как Великая депрессия, войны во Вьетнаме, террористические атаки 11 сентября 2001 года и военные конфликты в Ираке и Афганистане. Его произведения обращались к многогранному опыту американского общества, при этом автор не избегал сложных вопросов и чувства ответственности за свои произведения [2, с.56]. Также, произведение Курта Воннегута было рассмотрено в научных статьях таких исследователей как М. А. Жматова. Автор рассматривает роман писателя как философскую сатиру, где главным образом автор обсуждает систему героев и указывает на особенности творческого метода [3, с.180] писателя, которые выражаются в фрагментарности текста, графических элементов, как основу повествования и в общем тоне, который сочетает в себе иронию, чёрный юмор и абсурд. Об организации построения сюжета и авторской перспекции [4, с.252] и ретроспекции пишет автор научной статьи Флистова Н. Ю. и Москаленко Н.С.

Сюжет романа имеет линейную композицию. Действие философского романа-антиутопии происходит в вымышленном городе Мидленд-сити, где должно было произойти вручение литературной премии, в котором должен был почувствовать герой Килгор Траут. Вторым центральным персонажем романа является влиятельный бизнесмен по продаже автомобилей Двейн Гувер, который после прочтения фразы из книги Килгора Траута начинает сходить с ума. В книге было написано: *“Эй! Знаешь что? Ты — единственное существо со свободной волей! Как тебе это нравится?”* [5, с. 13]. Эта идея отравила мозги Двейну Гуверу, и суть её заключалась в том, что все на свете люди это роботы, которые не обладают свободной волей и живут по системе правительства. После этого, Двейна посещают навязчивые мысли о самоубийстве, которые мешают ему функционировать в обществе. К концу романа Двейн Гувер становится буйным и неуправляемым, избивает собственного сына, вследствие чего его заключают

в полицию. В этом проявляется одна из основных идей автора романа – психические расстройства и моральная деградация общества из-за влияния на него книг, рекламы и телевидения. Главной идеей автора является то, что он показывает нам критику детерминизма, или же мысли о том, что человек – не свободен, и его действия зависят от внешних факторов. Роман рисует картину общества-механизма, где человеческая сущность сводится к роли винтика, а свобода – это лишь мираж, в который верит большинство.

В ходе сюжета, автор показывает всплывающих персонажей, которые тоже формируют идейную составляющую романа. Описание Мидленда выступает как аллегория на “американскую мечту”. Город Мидленд рисуется как идеализированный образ буржуазного рая, демонстрируя безупречную чистоту улиц, внушительные резиденции, блестящие автосалоны и эксклюзивные спортивные заведения. Но, на самом деле, это искусственное построение страны, где реальность подменена рекламными обещаниями:

насаждается идеология успеха любой ценой, расистское прошлое тщательно скрывается под покровом показной респектабельности, за внешним благополучием прячутся одиночество и депрессия, происходит обезличивание быта и сознания через механизацию. Мидленд – это сатирическое искажение американской мечты, где всё выглядит фальшивым и легко разрушимым, как пластиковая модель.

Сцена окончательного безумства Двейна Гувера, где он начинает избивать людей, показывает критику американской культуры успеха. За внешним блеском и всеобщим почтением скрывается зияющая пустота. Безумие предстает как последний, отчаянный бунт против бессмыслицы бытия. Пугающим в этой сцене является не само насилие, а пугающая механичность и автоматизм движений Гувера, будто он сам стал частью бездушной машины. Это кульминация его несвободы: уверовав в механистичность мира, он сам превращается в бездушный механизм.

Таким образом, ключевые сцены романа “Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник” обладают глубоким философским смыслом, идея которых заключается в том, что истинная свобода недостижима, однако человек способен стремиться к ней, противостоя общественным структурам. Механизация человеческой природы — бич современности, и противостоять ему можно лишь через внутреннее пробуждение и заботу о ближнем и также, столкнувшись с экзистенциальным хаосом, человек лишен внешнего ориентира и призван самостоятельно выстраивать свою систему ценностей и целей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аракелова А.В. XX век — *The Best*.—М.: АСТ, 2014. – 352 с. [ISBN 978-5-17-080095-7](#).
2. Жматова М.А. Проблема Человек и технократическое общество» в романе К. Воннегута “Завтрак для чемпионов, или Прощай, Черный понедельник”.— Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, (9 (137)), 2014. – 175-180сс.
3. Филистова Н., Москаленко Н. Лингвистические особенности сюжетно-фабульной организации (на примере романа К. Воннегута «Breakfast of Champions»). –Вестник Шадринского государственного педагогического университета, (2 (46)), 2020. – 248-254сс.
4. Carden.M.D. Three Novels by Kurt Vonnegut (Deadeye Dick, Breakfast of Champions, and Bluebeard): A Survey and Analysis of Representative Criticism. A thesis submitted to the Graduate Faculty of Auburn University Montgomery in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Liberal Arts Montgomery, Alabama May 14, 2016. – 60p.
5. Воннегут. К. Завтрак для чемпионов, или прощай, чёрный понедельник. – 103.00 MDL. изд. АСТ, серия Эксклюзивная классика 2020. – 288 стр.